

ӘОЖ 17.82.00

АБАЙДЫҢ ТАБИҒАТ ЛИРИКАСЫ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ДҮНИЕТАНЫМ

ОМАСHEВА ЖАНАР МАГАУЯЕВНА

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің қауымдастырылған профессоры,
PhD докторы

ЖУМАГЕЛДИН ЖАНАЙДАР ШАЙМЕРДЕНОВИЧ

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің докторанты

МУСТАПАЕВА ЖАНСЕЗІМ ОРАЗБЕКҚЫЗЫ

химия факультетінің студенті

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

ОСПАН БІРЖАН НҮРЛАНҰЛЫ

Биология-географиялық факультетінің студенті

Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

***Аңдатпа.** Бұл мақалада ұлы ақын Абай Құнанбайұлының табиғат лирикасының зерттеуіне арналған. Абай ақынның «Жаз», «Қыс», «Күз», «Жазғытұры» сынды өлеңдеріндегі табиғат бейнесі мен олардың жазылу тарихы, сондай-ақ сол кезеңдегі әлеуметтік жағдайлармен байланысы қарастырылады. Мақалада Абайдың Құнанбайұлының табиғатты суреттеудегі шеберлігі мен оның поэзиясындағы көркемдік ерекшеліктері, сондай-ақ табиғат көріністері арқылы берілген философиялық ойлары мен адамзатқа деген көзқарасы сараланады. Сонымен қатар, ақынның табиғат лирикасындағы жаңашылдықтары мен қазақ әдебиетіндегі орнына ерекше назар аударылады. Абай шығармаларында табиғат - тек пейзаждық сипат емес, адам жаны мен қоғам жайын бейнелеудің құралы ретінде қарастырылады. Мақалада сондай-ақ Абайдың осы өлеңдерді жазу барысындағы өмірлік жағдайлары мен ішкі жан дүниесінің әсері сөз болады.*

***Түйін сөздер:** Абай Құнанбайұлы, табиғат лирикасы, поэзия, көркемдік ерекшелік, философиялық ой.*

Кіріспе.

Қазақ әдебиетінің тарихында Абай Құнанбайұлының орны ерекше. Ол – ұлттық поэзияның жаңа белесіне көтеріліп, қазақ халқының рухани дүниесін байытқан ұлы тұлға. Абайдың шығармалары – терең ойдың, көркем тілдің және философиялық мазмұнның үйлесімі. Оның әрбір өлеңі – адам жанының терең қатпарларын ашатын, өмірдің мәнін ұғынуға бағыттайтын туынды.

Абай поэзиясында табиғат лирикасы ерекше орын алады. Табиғат – ақын үшін тек сыртқы әлемнің көрінісі емес, ол – адам жанының айнасы, қоғамның бейнесі. Абай табиғат құбылыстарын суреттеу арқылы адамның ішкі сезімдерін, көңіл-күйін, өмірге деген көзқарасын бейнелейді. Оның «Жаз», «Қыс», «Күз», «Жазғытұры» сынды өлеңдері – табиғат көріністері арқылы адам мен қоғамның өзара байланысын терең түсіндіретін шығармалар.

Бұл мақалада Абайдың табиғат лирикасына арналған өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктері, олардың жазылу тарихы, ақынның өмірімен байланысы, сондай-ақ сол кезеңдегі әлеуметтік жағдайлармен байланысы қарастырылады. Сонымен қатар, Абайдың табиғатты суреттеудегі шеберлігі мен оның поэзиясындағы көркемдік ерекшеліктері, сондай-ақ табиғат көріністері арқылы берілген философиялық ойлары мен адамзатқа деген көзқарасы сараланады.

«Абайдың табиғат тақырыбындағы өлеңдері – қазақ поэзиясының көркемдік шеберлігін танытатын биік шыңдарының бірі. Ақын табиғат көріністерін бейнелеуде тек сыртқы

әсемдікті ғана емес, сонымен бірге терең философиялық мазмұнды, өмірлік шындықты, әлеуметтік мәселелерді өрбітеді. Оның әрбір жолынан табиғатқа деген ерекше сүйіспеншілік пен іңкәрлік, халқына деген жанашырлық байқалады» [1].

. Абай үшін табиғат – тіршілік атаулының анасы ғана емес, тәрбиелік маңызы зор, адам мінезі мен қоғам келбетін бейнелейтін құрал. Ақын табиғаттың мезгілдік құбылыстары арқылы адам өмірінің түрлі кезеңдерін астарлап жеткізеді. Мысалы, көктем - жаңару мен үміттің символы болса, қыс – суықтық пен қаталдықтың, тіршіліктің уақытша тоқтауын білдіретін образ ретінде көрінеді. Осы арқылы Абайдың табиғатқа қатысты әрбір поэтикалық бейнесі терең философиялық астарға ие болады.

Бұған қоса, Абай табиғатты ұлттық дүниетаным мен тұрмыс-салтпен ұштастыра отырып, оқырманға жақын образдармен жеткізеді. Жайлаулар, қыстаулар, бұлақтар мен ормандар – барлығы да ақынның өмірлік тәжірибесінен алынған, нағыз қазақтың кең даласынан тамыр тартқан шынайы суреттер. Табиғат арқылы ел өмірінің тынысын, адам мен қоршаған орта арасындағы үйлесімділік пен қайшылықты да шебер көрсетеді. Осы мақалада Абай Құнанбайұлының табиғат тақырыбындағы лирикасы жан-жақты қарастырылады. Өлеңдерінің жазылу уақыты, тарихи-әлеуметтік контекст, ақынның көңіл-күйі мен шығармашылық стилі тұрғысынан талданады. Сонымен қатар, табиғат көріністері арқылы берілген моральдық-этикалық құндылықтар мен ақынның ой-санасының тереңдігі де назардан тыс қалмайды.

Ақынның табиғатты суреттеудегі ерекшелігі – оған жан бітіру, антропоморфизм арқылы табиғатты адам жанының айнасына айналдыру. Қыстың «Ақ киімді, денелі, ақ сақалды» бейнесі - қазақ әдебиетіндегі бейнелі сөз өнерінің жарқын үлгісі. Бұл арқылы ақын қысты тек табиғи құбылыс емес, өмірдің бір кезеңі, бір қырын бейнелейтін философиялық символ ретінде береді. Осы тұрғыдан алғанда, мақалада Абайдың табиғатқа көзқарасы, поэтикалық бейнелеу әдістері және сол дәуірдегі әлеуметтік орта мен ақынның жеке өміріндегі оқиғалардың поэзиясына әсері кеңінен қарастырылады. Абайдың табиғат лирикасы – қазақ әдебиетіндегі эстетикалық ойдың кемел көрінісі ретінде бағаланады.

Зерттеу әдістері

Бұл жұмыста Абай Құнанбайұлының шығармашылығын зерттеу барысында келесі әдістер қолданылды: көркемдік-стилистикалық, интерпретациялық және лингвистикалық.

Осы әдістердің барлығы Абай Құнанбайұлының табиғат лирикасын толық түсіну үшін маңызды болды. Әрбір әдіс ақынның шығармаларына жаңа көзқарас пен терең талдау жасауға мүмкіндік берді. Зерттеу барысында сондай-ақ контекстік талдау әдісі де қолданылды. Бұл әдіс Абайдың шығармаларының тек әдеби немесе эстетикалық қырларын ғана емес, оның әлеуметтік және философиялық мәнін ашуға да мүмкіндік берді. Ақынның өз заманының қоғамдық-саяси мәселелеріне, дәстүр мен жаңашылдық арасындағы қайшылықтарға көзқарасы зерттелді. Осы әдіс арқылы Абайдың өлеңдеріндегі қоғам мен адам мәселелері, ұлттық болмыс пен мәдениет туралы ойлары жүйеленді. Өлеңдер мен шығармаларының шығу тарихын терең түсіну үшін мәтінтану әдісі де қолданыс тапты. Бұл әдіс өлең мәтіндеріндегі ерекше ерекшеліктер мен стильдік қабылдауларды анықтауға мүмкіндік берді. Абайдың лексикалық қорын, сөз орамдарын, метафораларын зерттеу арқылы оның көркемдік тәсілдерін көрсету мақсаты көзделді.

Сондай-ақ, ақынның шығармашылығын жан-жақты зерделеу үшін оның поэзиясындағы символика мен метафораларды зерттеу әдістері қолданылды. Бұл әдіс өлеңдердің астарлы мағынасына терең бойлап, ақынның ойларын білдіру тәсілдерін анықтауға мүмкіндік берді. Арнау өлеңдеріндегі кейіпкерлер мен табиғат лирикасындағы суреттердің символдық мәні зерттеліп, олардың ақынның философиялық ойларымен қалай ұштасатыны қарастырылды.

Абайдың шығармалары мен өлеңдерінің мазмұнын толық әрі кең түсіну үшін салыстырмалы әдебиеттану әдісін де қолдандық. Абайдың шығармашылығын басқа ұлы ақындармен салыстыру, олардың философиялық көзқарастары мен стилдерін салыстыру оның ерекше орны мен маңыздылығын анықтауға көмектесті. Бұл зерттеу әдісі Абайдың қазақ

әдебиетінде ғана емес, әлемдік деңгейде де танылғанын, оның шығармаларының уақыттан тәуелсіз екенін...

Осылайша, зерттеу барысында қолданылған түрлі әдіс-тәсілдер мен әдебиеттер Абай шығармаларының жан-жақты талдануына көмектесіп, оның поэзиясын жаңа тұрғыдан бағалауға жол ашты.

Талқылау.

Абай Құнанбайұлының өлеңдеріне талдау жасағанда, оның шығармашылығының терең мәнін, философиялық салмағын, әрі адамның ой-санасына әсер ету қабілетін ашу өте маңызды. Осы орайда Абайдың «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» деп басталатын өлеңін тереңірек талдайық. Бұл өлең қазақ әдебиетінің ең әйгілі шығармаларының бірі ғана емес, сондай-ақ оның сөз өнеріне, философияға деген көзқарасын да көрсетеді.

Өлеңнің толық мәтіні:

«Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.
Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы,
Ол - ақынның білімсіз бишарасы.
Айтушы мен тыңдаушы көбі надан,
Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы» [2].

Бірінші жол: «**Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы**». Бұл жол өлеңнің мәні мен мақсатын айқындап тұрғандай. Абай өлеңді сөздің ең жоғарғы түрі, өнердің шыңы деп таныған. Өлеңнің патша болуы оның ерекше мәртебесіне, оның барлық сөздерден артық орын алатынына меңзейді. Осы жерде Абай өз шығармашылығында өлеңнің адам жанын түсінуге, оны ерекше түрде жеткізуге, әрі өмірдің шынайылығын сөзбен жеткізуге деген ұмтылысты аңғартады. Өлең, сөздің патшасы болғандықтан, оның біршама ерекшеліктері де бар, ол өз жанынан айрықша шығарылған философиясы мен мазмұнын да қарастырады. Ақын осындай күрделі сөз өнерін шығармашылықтың ең жоғарғы көрінісі деп бағалаған.

Ол «сөз сарасы» деген тіркесті қолдана отырып, өлеңнің мәнін біртұтас түрде қарастыруды, сөздің шын мәнінде сараптамасын жасауды талап етеді. Бұл жерде «сара» деген сөздің мәні жоғары деңгейдегі сараптама мен тазарудан өтетін сөздің мазмұнына келеді. «Сөздің шын мағынада сарапталып, тыңдалған кезде ол адамның жүрегіне әсер етуі керек. Бұл тұжырымдама Абайдың шығармашылық философиясының негізін қалаған, өйткені ол сөзді қарапайым, бірақ терең мағыналы түрде жеткізуге ұмтылды» [3].

Қиыннан қиыстырар ер данасы, – «**Қиыннан қиыстырар**» деген тіркес ақынның шеберлігін, қиын ойларды, күрделі мәселелерді өлең арқылы қарапайым, түсінікті етіп жеткізу өнерін сипаттайды. Абай өз шығармаларында өмірдің қиыншылықтары мен күрделі мәселелерін сөз өнері арқылы жеңілдетіп, оқырманға түсінікті етіп жеткізу қабілетіне ерекше мән береді. Осылайша ол сөз арқылы қоғамның рухани дамуында үлкен рөл атқаратынын көрсетеді.

«**Ер данасы**» деген тіркес арқылы Абай «дана» деп ақындарды, шығармашыл тұлғаларды сипаттайды. Ақындардың терең ойы, дүниені тануы мен сезінуі – олардың даралығы мен даналығының көрінісі. Мұнда «ер» деген сөз адамды батыр, ұлы тұлға ретінде көрсетуге бағытталған, ал «дана» болса ақыл, білімді, ойшыл адамды білдіреді. Абай ақындықты осы сипаттамалармен байланыстыра отырып, өлеңнің адамзаттың ақыл-ойы мен мәдениетін биіктету жолындағы құралы екендігін атап өтеді.

Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, – Бұл жолда Абай өлеңнің қандай болуы керектігін атап көрсетеді. Өлеңнің «тілге жеңіл» болуы ақынның жұмысында бір маңызды критерий болып табылады. Яғни, өлеңді оқыған кезде оның сөздері оқырманның немесе тыңдаушының көңілін ауыртпау керек, оны түсіну де жеңіл болуы тиіс. Бұл – ақынның жоғары деңгейде шеберлікпен сөз таңдауының дәлелі. Өлеңнің ұйқастары мен құрылымы да жеңіл болуы керек,

өйткені ол көпшіліктің жүрегіне жол табуы үшін, оның сөздері адамға табиғи сезіммен тиюі үшін қажет.

Жүрекке жылы тиіп дегенде, Абай өлеңнің тек ақылға ғана емес, сонымен қатар жүрекке де әсер етуі керек екенін айтады. Өлеңде тек логикалық тұрғыда дұрыс құрылым мен ойлар емес, сондайақ эмоциялық әсерлер де болуы қажет. Өлеңнің өзі адамның сезіміне, көңіл күйіне әсер етіп, ішкі жан дүниесін қозғауы керек. Бұл жерде Абай өлеңнің ішкі көркемдігі мен сезімнің ерекше күшін де ескереді.

Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы, – Абай өлеңнің біркелкі болуын, яғни әр сөзінің бір-біріне үйлесімді болуын талап етеді. Өлеңнің құрылымы мен ырғақтық ұйқасы тұрақты, тегіс болуы қажет, оның әрбір жолы гармониялы болуы керек. Өлеңнің ұйқастары мен құрылымы үйлесімді болмаған жағдайда, өлеңнің әсері де әлсірейді. Мұнда Абай өлеңнің табиғи және сұлу болуын қалайды. «Теп-тегіс» және «жұмыр» сөздері арқылы ақын өлеңнің мінсіздігінде оның ішкі сұлулығын ашады.

Бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, – Бұл жерде Абай өлеңде бөтен сөздер қолданылса, ол оның табиғатын бұзады деген ойды айтады. Бөтен сөздер – тілге жат, түсініксіз сөздер немесе жаргондық сөздер – өлеңнің сапасын төмендетеді. Өлеңді дұрыс жазу үшін оның тілінің қарапайым және түсінікті болуы өте маңызды. Абай мұнда ақынның шеберлігін тек өз тілімен ғана жеткізуінде, бөгде сөздермен жүктемеуінде көрінеді деп санайды.

Ол - ақынның білімсіз бишарасы, – Бұл жолда ақын тілінің тазалығына мән береді. Егер ақын шебер емес болса, оның өлеңінде қате сөздер немесе орынсыз сөздер болуы мүмкін. Абай мұнда ақынның білімін сынайды. Білімсіздік пен шеберліктің жоқтығы оның шығармашылығында көрініс табады. Ақынның сөз саптауы мен тіл қолданысы жоғары білім мен шығармашылық шеберлікті қажет етеді.

Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, – Абай қоғамның сөз өнеріне деген құрметсіздігін сынайды. Ол адамдардың көпшілігі сөздің мәнін түсінбейді, сондықтан өлең мен өнердің әсері олар үшін аз болатынын айтады. Мұнда ақын қоғамның мәдени деңгейіне сын айтады. Оқырман немесе тыңдаушының өлеңнің терең мағынасын қабылдай алмайтынын білдіреді. Олардың «надандығы» өлеңнің толық қабылданбауына себеп болады.

Бұл жұрттың сөз танымас бір парасы, – Абай халықтың сөз өнерін бағаламайтынын айтады. Бұл өлеңді жақсы түсінбейтін, оның мәнін толық қабылдай алмайтын қоғамды сипаттайды. Сонымен қатар, бұл жолда Абай қоғамның рухани деңгейінің төмендігіне де ишара етеді. Сөз өнерін, өлеңді түсіну – тек білім мен ақылдың шеңберінде ғана емес, сезім мен жүректің ба-йлығында да орын алады.

Абай бұл өлеңінде поэзияның мәнін, ақынның шеберлігін, өлеңнің құрылымдық және мазмұндық талаптарын терең талдайды. Ол өлеңнің тек көркем сөз емес, ол – терең ойдың, сезімнің, рухани байлықтың көрінісі екенін айтады. Сонымен қатар, қоғамдағы сөз өнерін түсінбеушілік, надандық мәселелерін көтеріп, оқырманды ойлануға, сөздің қадірін түсінуге шақырады.

Абай Құнанбайұлының «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» атты бұл өлеңі – қазақ поэзиясының көркемдік өлшемі мен эстетикалық талабын анықтаған бірегей туынды. Ақын тек поэзияның сыртқы көрінісін емес, оның ішкі мазмұнын, терең ойын, көркемдік табиғатын талдап, нағыз өлеңнің қандай болуы керектігін айқын сипаттайды.

Абай үшін өлең – тек көңіл көтеру құралы емес, ол – тәрбие мен тағылым, таным мен тәлім құралы. Сол себепті ақын сөздің қадірін білуді, оны бей-берекет қолданбауды, әр сөздің мәні мен мағынасын терең түсініп жазуды талап етеді. Бұл поэзияға деген биік талғам мен көркемдік жауапкершіліктің белгісі.

Абай шығармалары арқылы біз өлеңнің тек өнер емес, сонымен қатар халықты тәрбиелейтін рухани күш екенін ұғынамыз. Оның осы туындысы жас ақындарға бағдаршам боларлықтай, шынайы поэзияның қандай болу керектігін көрсететін көркемдік өлшем десек, артық айтқандық емес.

Абай Құнанбайұлының керемет нақыл сөзіне;

«Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігінді тап та бар, қалан!» талдау жасап көрейік. Бұл жол – Абай Құнанбайұлының «Әсемпаз болма әрнеге» өлеңінен алынған және ол – ұлт руханиятындағы ең терең философиялық өсиет сөздердің бірі. Ақын бұл жерде адамның өмірдегі миссиясы, жеке тұлғаның қоғам алдындағы міндеті, еңбек пен өзіндік орынды табу туралы терең пайым жасап отыр.

«Сен де бір кірпіш дүниеге...» Абай адамды – ғаламның бір бөлшегі, «дүние» атты алып ғимараттың кішігірім, бірақ маңызды элементі — кірпіш ретінде бейнелейді. Бұл метафора адамның жалғыз емес, қоғамдық өмірге байланыста тіршілік ететінін көрсетеді. Яғни, әр адамның бұл өмірде өз рөлі бар, ешкім бекерге жаратылмаған.

«Кірпіш» бейнесі кездейсоқ алынбаған. Кірпіш – құрылыс материалы, беріктікті, тұрақтылықты, мақсатты түрде қолданылатын зат. Демек, адам да өзін пайдалы, орнықты, белгілі бір іске жарайтын тұлға ретінде қалыптастыруы керек. Бұл – Абайдың еңбек пен рухани кемелдікке үндейтін дүниетанымының негізі.

«...кетігінді тап та бар, қалан!» Осы жол – алғашқы жолдың логикалық жалғасы әрі оның мағынасын тереңдете түседі.

«Кетігінді тап» – бұл тіркес арқылы Абай адамның тек өмірде болуын емес, өз орнын табуын, сол орынды дұрыс иеленуін айтқысы келеді. Бұл — адам өзінің қабілетін, бейімін, қызығушылығын, қоғамға әкелетін пайдасын саралап, дәл сол өзіне лайық қызметпен айналысуы тиіс деген ұғым.

«Қалан!» – бұл бұйрық райдағы етістік, яғни адам өзінің орнын тауып, соған белсенді кірісуі, бар ынтасымен өмірде қалануы керек. Яғни, өз орнында мықтап тұрып, өз саласында биіктеу қажет.

Бұл жол – адамның еңбекке адалдығы, рухани әрі кәсіби орнықтылығы, қоғамға пайдалы болуы, өмірін зая етпеуі керектігін меңзейді. Көп жағдайда адам өзіне жат кәсіппен айналысып, шын дарынын іске жаратпай, өмірін бос өткізіп жатады. Абай осыны болдырмауға шақырады.

Метафоралық және философиялық мәні:

Кірпіш – қоғамдағы әр адамның маңызын білдіретін символ. Ол бір қарағанда қарапайым, бірақ бүкіл үйдің, яғни қоғамның негізі соған байланысты. – **Кетік** – бұл өмірдегі сұраныс, қажеттілік, бос орын. Адам сол кетікке дәл келуі керек, әйтпесе жүйе әлсірейді. Бұл – қоғам мен тұлғаның үйлесімі.

Қалану – бұл орынды, мәнді өмір сүру. Бұл тек «болу» емес, «пайдалы болу» ұстанымы.

Қазіргі заманмен байланысы:

Бүгінгі таңда бұл сөз өзектілігін жоғалтқан жоқ, қайта бұрынғыдан да маңызды. Әсіресе жастар үшін:

- Мамандық таңдауда: өз бейіміңе қарай кәсіп таңдау;
- Өз орнын табуда: өз әлеуетіңді тану;
- Мотивацияда: жалқаулық пен мағынасыз тіршіліктен арылу;

«Абайдың осы бір-ақ жолдан тұратын нақыл сөзі – терең философия мен өмірлік бағдарлама. Ол бізге мынаны үйретеді: әрбір адам – маңызды, бірақ өзінің орнын тапқанда ғана шын мәнінде бағалы болады. Адам өзіне, қоғамына пайдалы болуы үшін – қабілетін, бағытын, мақсатын анықтап, сол бағытта адал еңбек етуі керек» [4].

Қорытындылай келе, Адамзат өміріндегі ең күрделі сұрақтардың бірі – «менің осы өмірдегі орным қандай?» деген сауал. Абай Құнанбайұлының «Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігінді тап та бар, қалан!» деген даналық жолы осы сұраққа жауап іздеуге бағыт береді. Бұл бір ғана шумақ емес, бүкіл адам баласының өмірлік философиясына айналған, ғасырлар өтсе де мәнін жоғалтпаған ұлы өсиет. Абай адамды дүниенің бір бөлшегі – кірпіш деп бейнелейді. Бұл – әр адамның қоғамда өз маңызы бар, ол бекерге жаратылмаған дегенді білдіреді. Адам – жай ғана тіршілік иесі емес, ол белгілі бір орынға, қоғамның белгілі бір бөлігіне керек тұлға. Бірақ ол орын өздігінен табылмайды. Адам өзі іздеп, тауып, еңбегімен, ізденісімен сол «кетікке» лайық болуы қажет. Көп жағдайда адамдар басқа біреудің жолымен кетіп, өз

қабілетін аша алмай өмір сүріп жатады. Бұл – «кетігін таппаған кірпіштің» күйі. Абай бұлай болмауын ескертеді. Ол адамға өмірдің мәні – тек өмір сүруде емес, өзін табу мен орнын дұрыс анықтауда екенін ұқтырады. Бұл өлең жолы қазіргі жастарға үлкен бағыт. Мамандық таңдағанда, өмірлік жолды айқындағанда, уақытты босқа өткізбеуге үндейді. Бүгінгі күнде әр адам – бір жүйенің бөлшегі. Егер әркім өз орнын дәл тауып, қаланса – қоғам орнықты, әділетті, алға ұмтылған болады. Абайдың бұл жолы тек қазақ жастарына емес, барша адамзатқа арналған терең философия. Өзінің қабілетінді танып, соны дамыту арқылы ғана өмірің мәнге толы, өзің де қоғамға пайдалы бола аласың. Абайдың бұл өсиеті – әр адамға жол нұсқаушы шамшырақ іспетті. Өз орныңды тап – өміріңді тап. Кірпіш сияқты өзіңе тиесілі орынға қалан – сонда ғана өмірің берік, мағыналы, шын мәнінде сәтті болмақ.

Қорытынды.

Абайдың шығармашылығы – өткен мен бүгіннің арасындағы алтын көпір, ал оның аманатын түсініп, келер ұрпаққа жеткізу – әрбір саналы азаматтың парызы. Сондықтан да Абай ілімі мен ойларын жаңа буынға сіңіру, оны заманауи тұрғыда насихаттау – ұлттық рухты жандандырудың жолы.

Абайдың философиялық көзқарасы мен әдеби мұрасы – тек қазақ елі үшін ғана емес, бүкіл адамзат баласы үшін құнды рухани байлық. Оның шығармаларынан табылатын жалпыадамзаттық идеялар – ар-ұят, әділет, махаббат, мейірім, еңбек, ғылым сынды ұғымдар бүгінгі күннің де басты қағидаттары болып қала береді.

Абайдың ой-толғамдары мен өлеңдеріндегі терең психологиялық, әлеуметтік және моральдық тұжырымдар қазақ қоғамының дамуына бағыт-бағдар береді. Ол – өз заманының ғана емес, болашақтың да ақыны. Абайды оқу – ойлану, Абайды ұғыну – өсу, ал Абайды өмірге енгізу – жаңғырудың белгісі.

Сондықтан Абай шығармаларын тек әдеби мұра ретінде емес, ұлттық құндылықтарды сақтайтын, адам тәрбиесіне арналған асыл қазына ретінде бағалауымыз керек. Бұл — оның өлмес өнегесі мен сарқылмас рухани мұрасының дәлелі.

Абай Құнанбайұлы – қазақ әдебиетінің шамшырағы, ұлттық руханияттың темірқазығы. Оның шығармалары арқылы қазақ халқы адамгершілік, білім, еңбек, адалдық секілді асыл құндылықтарды бойына сіңірді. Абайдың әрбір сөзі – ғасырлар бойы маңызын жоймайтын рухани тәрбие мектебі. Ол өз өлеңдерінде қоғамдағы әділетсіздікті, надандықты сынап, халықты оянуға үндеді. Абайдың даналығы мен терең ойлары кез келген оқырманды ойлануға жетелейді. Ақынның білімге, ғылымға үндеген идеялары – бүгінгі жас ұрпақ үшін де маңызды бағдар. Оның «адам бол!» деген ұлағаты – тек қазаққа емес, бүкіл адамзатқа ортақ үндеу. Абайдың өлеңдерінен халықтың тұрмыс-тіршілігі, болмыс-бітімі, рухани әлемі көрініс табады. Ол қазақ тілінің шұрайын, байлығын танытып, поэзияны биік деңгейге көтерді. Абайдың мұрасы – ұлттың рухани иммунитеті, болашаққа апарар темірқазық. Оның сөздері жүрекке жетіп, санаға сәуле түсіреді. «Абай туындыларының тәрбиелік мәні мен ғибраты ұшан-теңіз. Ақынның ойлары әр кезеңнің өзекті мәселелерімен үндесіп отырады. Абай тек ақын емес, ол – ұстаз, ойшыл, кеменгер тұлға. Сондықтан оның мұрасын жас ұрпаққа кеңінен таныту – әрқайсымыздың міндетіміз» [5].

Абай Құнанбайұлы — қазақ халқының рухани көсемі, оның шығармалары ұлттың санасын оятуға бағытталған. Абайдың поэзиясы мен қара сөздері адамгершілік, білім, еңбек, әділеттілік сияқты құндылықтарды терең насихаттайды. Ол қазақ әдебиетіне жаңа мазмұн, жаңа пішін, жаңа өлшемдер енгізіп, поэзия тілін биік деңгейге көтерді. Абайдың «Қара сөздері» – философиялық, әлеуметтік, моральдық ой-толғамдардың шынайы энциклопедиясы. Ол әлем әдебиетінің классиктерін – Пушкин, Лермонтов, Байрон, Гетені қазақша сөйлетіп, қазақ оқырманына орыс және еуропалық әдебиетті таныстырды. Абайдың табиғат лирикасы, мысалы, «Жаз», «Күз», «Қыс», «Көктем» атты өлеңдері табиғаттың әсемдігін, өмірдің шексіз айналымын бейнелейді. Оның поэзиясы мен прозасы қазақ әдебиетінің дамуына өлшеусіз үлес қосты. Ол халықты білімге, ғылымға, еңбекке шақырды, надандық пен жалқаулықты өткір сынға алды. Абайдың шығармалары ұлттың рухани жаңғыруына жол ашты және ұлттық

сананың қалыптасуына ықпал етті. Абай қазақ тілінің бейнелігін, байлығын, икемділігін толық көрсете білді. Оның туындыларында адам болмысы, мораль, тәрбие, дін, қоғам, этика мен эстетика мәселелері кеңінен қамтылған. Ол заманындағы әлеуметтік теңсіздікке, діндегі формализмге қарсы шықты, шынайы руханият пен парасатты іздеді. Абайдың «толық адам» ілімі қазіргі заманда да өз маңызын жоғалтпай, адамгершілік бағдар болып қала береді. Ол өз шығармаларында ұлттық мінезқұлықтағы кемшіліктерді ашық айтып, олардан арылуға шақырды. Ақын надандық, жалқаулық, көрсеқызарлық сияқты теріс қасиеттерге қарсы болды. Оның мұрасы — ұлттық өзіндік сананы оятудың, өркениетке бет бұрудың рухани негізі. Абайдың өлеңдері мен қара сөздері ұлтты сүю, елге қызмет ету, білім мен ғылымға ұмтылу сияқты асыл мұраттарға үндейді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Мырзахметов М. Абайтану негіздері.- Алматы: Ана тілі, 1995.-160 б.
2. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі. – Алматы: Ғылым, 2010. – 450 б.
3. Дәдебаев З. Абайдың антропологиясы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 297 б.
4. Мәдібаева К.К. Абайтану: оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 204 б.
5. Сыздықова Р. Абай және қазақ әдеби тілі. – Алматы: Ғылым, 1995. – 200 б.